

UDK621.315.582

INFLUENCE OF IN ATOMS ON KINETIC PROPERTIES OF $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ **I.G.AFANDIYEVA, A.N.CAFAROVA, R.AAHMEDOV**

Azerbaijan State University of Oil and Industry

E-mail:aymin@mail.ru

Summary: Influence of Indium atoms on kinetic properties of $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ was studied. It has been established that the dependences of the thermoelectric power $\alpha(T)$ and the Hall coefficient $R_x(T)$ at $T = 128$ K in undoped solid solutions of $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ undergo an inversion due to the structural-phase transition in $Pb_{1-x}Ge_xTe$. It is shown that, upon doping of $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ solid solutions with indium, indium atoms anchor Ge atoms in the lattice, as a result of which lattice polarization is prevented and thereby eliminates the possibility of a structural phase transition.

Keywords: *solid solutions, Hall coefficients, thermo-emf, phase transition*

$A^{IV}B^{VI}$ compounds and solid solutions make up the material basis of currently available IR-receivers and tunable lasers, overlying a broad IR wavelength range (from 2.5 to 32 μm). The enabling environment for the use of these materials creates the fact that on their basis it is possible to create different hetero structures with the most perfect transition layers. The latter is conditioned by the fact that the composition of heteropairs can be smoothly changed and the closest values of the lattice constant of pairs can be achieved, which in turn enables significantly improve the structural perfection of the transition layers of heterostructures and thereby improve their electrophysical parameters and increase operational reliability. At the same time, properties of these materials can vary widely doping with various elements. The doping of these materials with indium is of the greatest interest because it exhibits a number of features: displays donor properties in them and creates quasi-local levels in PbSe [1], has amphoteric properties in PbTe [2] and also creates deep levels in the $Pb_{1-x}Se_xTe$ [3].

In this respect, the least studied are $Pb_{1-x}Ge_xTe$ solid solutions. Thus, in $Pb_{1-x}Ge_xTe$ solid solutions, on the basis of experimental data on the p-n junction of helicon waves dispersion, X-ray diffraction and ultrasonic absorption [3] and magnetic susceptibility [4], the presence of a structural phase transition (SPT) [3,4] is established reliably, wherein vary electric conductivity, p-n junction capacitance and other electrophysical parameters of the material. Interestingly, indium-doped of almost all lead chalcogenides leads to the same results [1]. Whereas properties of indium-doped $Pb_{1-x}Ge_xTe$ are poorly studied. Therefore, it is of great concern to study the effect of indium on the electrophysical properties of $Pb_{1-x}Ge_xTe$ and especially in the field of SPT.

Experimental results and discussion

The Hall coefficients (R_x) and thermo-emf (α) in the temperature range $77 \div 300K$ in $Pb_{1-x}Ge_xTe < In >$ at different indium concentrations have been experimentally studied.

The studies were conducted in $Pb_{1-x}Ge_xTe$ solid solutions grown by the Bridgman method.

In the undoped samples, on the $\alpha(T)$ dependence, starting from 77 to 128 K, there is an increase in α (Fig. 1) due to a decrease in the hole concentration. The growth in this region of temperatures of the Hall constant R_x also attests to this (Fig. 2). At $T_c = 128K$, the $\alpha(T)$ dependence undergoes inversion (Fig. 1, curve 1).

In [3, 4], based on the experimental data, it has been established reliably that the inversion in the $\alpha(T)$ dependence is due to the structural phase transition in $Pb_{1-x}Ge_xTe$ solid solutions. It is also indicated that the temperature of the SPT can vary greatly depending on x.

The Hall constant in undoped samples at $T=T_c$ passes through a maximum and decreases with increasing temperature.

As Figure 2 shows (curve 1), the dependence $R_X(T)$ at $T_c = 128K$ also undergoes inversion and becomes negative at $T > 128K$, which indicates the hole concentration increase with temperature.

This behavior of $R_X(T)$ appears to be due to a change in the sign of the temperature dependence

$$\frac{\partial E_g}{\partial T} < 0 \quad \text{and} \quad \frac{\partial E_g}{\partial T} > 0$$

of the width of the forbidden zone for SPT, namely, at $T < T_c$ we have $\frac{\partial E_g}{\partial T} < 0$ and $\frac{\partial E_g}{\partial T} > 0$ at $T > T_c$.

Based on the above, it can be stated that in $Pb_{1-x}Ge_xTe$ at $T_c = 128K$ structural phase transition occurs. The dependence $\alpha(T)$ and $R_X(T)$ for indium-doped $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ samples differ from undoped: at $N_{In} \geq 0.3 \text{ at. \%}$ the inversion on the $\alpha(T)$ dependence disappears (Fig.1, curves 2, 3), but the $R_X(T)$ dependence “straightens out” and with increasing T the Hall constant monotonously increases (Fig. 2, curve 2, 3), already at $N_{In} \geq 0.5 \text{ at. \%}$ becomes linear (Fig. 2, curve 3). Disappearance of the inversion on the $\alpha(T)$ and $R_X(T)$ curves shows that indium-doped $Pb_{1-x}Ge_xTe$ solid solutions eliminate SPT.

SPT in $Pb_{1-x}Ge_xTe$ is explained by local instability of Ge atoms in the lattice of these compounds by a number of authors [3-5]. In accordance with [6], the instability of Ge atoms leads to lattice polarization, which causes lattice rearrangement. The established facts in the paper lead to the conclusion that Indium atoms fix Ge atoms in the lattice of $Pb_{1-x}Ge_xTe$ solid solutions, as a result the lattice polarization is prevented and thus the possibility of SPT is eliminated.

Conclusions

It was found that the dependences $\alpha(T)$ and $R_X(T)$ in $Pb_{1-x}Ge_xTe$ solid solutions under $T=128 \text{ K}$ undergo inversion. It is identified that the observed inversions are due to the structural phase transition (SPT) in $Pb_{1-x}Ge_xTe$. It has been shown that indium-doped $Pb_{1-x}Ge_xTe$ solid solutions eliminate SPT.

Figure 1. The temperature dependence of the thermal emf (\diamond – pure crystal; \square - $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te+0,3\% \text{ In}$; \times - $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te+0,5\% \text{ In}$; \circ - $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te+1\% \text{ In}$).

Figure 2. The temperature dependence of the Hall coefficient (\diamond –pure crystal; + - $\text{Pb}_{0.9}\text{Ge}_{0.1}\text{Te}+0,3\%$ In; \circ - $\text{Pb}_{0.9}\text{Ge}_{0.1}\text{Te}+0,5\%$ In; Δ - $\text{Pb}_{0.9}\text{Ge}_{0.1}\text{Te}+1\%$ In).

REFERENCES

- [1] Ю.И. Равич, С.А.Немов. Прыжковая проводимость по сильно локализованным примесным состояниям индия в PbTe и твердых растворах на его основе. ФТП, 2002 , т. 36, в. 1, с. 3-23.
- [2] З.Ф.Агаев, Э.А.Аллахвердиев, Г.М.Мургузов, Д.Ш.Абдинов. Выращивание и электрические свойства кристаллов твердых растворов $\text{Pb}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$. Неорганические материалы, 2003, т.39, № 5, с.543-545.
- [3] S.Takaoka, K.Murase. Anomalous resistivity near the ferroelectric phase transition in $(\text{Pb}, \text{Ge}, \text{Sn})\text{Te}$ alloy semiconductors. Phys. Rev. B. 1979. V.20. p.2823-2833.
- [4] Г.В.Лашкарев., А.В.Бродовой, С.Д.Летюченко, М.В. Радченко, Е.И.Слынько, В.П. Федорченко. Магнитная восприимчивость и кинетические явления в $\text{Pb}_{1-x}\text{Ge}_x\text{Te}$ при структурном фазовом переходе. ФТП. 1987. Т.21, № 10, С. 1921-1923.
- [5] Е.П. Скипетров, Е.А. Зверева, О.С. Волкова, А.В. Голубев, А.Ю. Моллаев, Р.К. Арсланов, В.Е. Слынько. Электронные и структурные переходы в сплавах $\text{Pb}_{1-x}\text{Ge}_x\text{Te}$: Ga под давлением. Физика и техника полупроводников, 2004, том 38, вып. 10, с.1199-1202.
- [6] Б.Е. Вугмейстер, К.Д. Глинчук. Кооперативные явления в кристаллах с нецентральными ионами - дипольное стекло и сегнетоэлектричество. УФН, 1985, том. 146 с.459–491.

İNDIUMLA AŞQARLANMIŞ $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ ELEKTROFİZİKİ XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ**İ.Q. ƏFƏNDİYEVƏ, A.N. CƏFƏROVA, R. A. ƏHMƏDOV**

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Xülasə: İndium atomlarının $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ bərk məhlulunun kinetik xassələrinə təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, legirə olunmamış $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ bərk məhlullarında termo.e.h.q. $\alpha(T)$ və Holl əmsalının $R_x(T)$ asılılıqları $T=128K$ temperaturunda inversiyaya uğrayır ki, bu da struktur-faza keçidinin baş verməsi ilə izah olunur. Göstərilmişdir ki, $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ bərk məhlulunun indiumla legirəsi zamanı indium atomları qəfəsdə Ge atomlarını bərkidir və bunun nəticəsində qəfəsin polyarlaşması baş vermir. Bununla da struktur-faza keçidinin yaranması imkanı kənarlaşdırılır.

Açar sözlər: bərk məhlullar, Holl əmsalları, termo-ehq, faza keçidi.

ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ ЛЕГИРОВАННЫХ ИНДИЕМ**И.Г.ЭФЕНДИЕВА, А.Н. ДЖАФАРОВА, Р.А. АХМЕДОВ**

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности

Аннотация: Исследовано влияние атомов индия на кинетические свойства $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$. Установлено, что зависимости термо-эдс $\alpha(T)$ и коэффициента Холла $R_x(T)$ при $T=128K$ в нелегированных твердых растворах $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ терпеливают инверсию, обусловленную структурно- фазовым переходом в $Pb_{1-x}Ge_xTe$. Показано что, при легирование твердых растворов $Pb_{0.9}Ge_{0.1}Te$ индием, атомы индия закрепляют атомы Ge в решетке, вследствие чего предотвращается поляризация решетки и тем самым устраняется возможность структурного фазового перехода.

Ключевые слова: твердые растворы, коэффициенты Холла, термо ЭДС, фазовый переход.

Rəyçi: f.r.e.n.,dos. S.Ş.Qəhrəmanov

УДК 546 68119

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ НЕПОЛНОВАЛЕНТНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ**К.ДЖ.ГЮЛЬМАМЕДОВ, С.И.МАМЕДОВА, Г.С.ДЖАФАРОВА**

Азербайджанский технический университет

E-mail: suraya.aztu@mail.ru

Аннотация: В работе изложены принципы получения новых сложных полупроводниковых соединений и твердых растворов на основе решеток типа $A^{III}B^{VI}$. Учитывая, что в бинарных соединениях вышеуказанного типа атомы III В подгруппы проявляют переменную валентность, соединения типа $A^{III}B^{VI}$ образуются из двух самостоятельных структурных единиц: из восьмигранника с ионным характером связи М-Х(Tl^+-Se) и тетраэдра с ковалентной связью между М-Х($Tl^{3+}-Se$). С учетом этого при частичном замещении трехвалентных атомов таллия трехвалентными атомами индия и галлия можно получить соединения типа $A^{III}B^{VI}$.

Ключевые слова: соединения типа $A^{III}B^{VI}$; неполновалентные полупроводники при частичном замещении.

Известно, что поиск новых полупроводниковых материалов ведется в направлении расширения кристаллоструктурной группы уже известных фаз. В этой связи, свои рассуждения по поиску новых сложных фаз мы будем вести, главным образом, на основе кристаллических решеток бинарных фаз типа $A^{III}B^{VI}$, где A^{III} – Tl, In, Ga, Ln; B^{VI} – S, Se, Te.

Наличие "неравноправных" структурных единиц, как правило, оказывается характерным для поликатионных тройных и более сложных фаз с отличными кристаллографическими позициями элементов катионов. К числу последних следует отнести также особые группы неполновалентных бинарных соединений с электронным избытком, у которых металлический компонент, проявляя переменную валентность для электронейтрализации соответствующих решеток, занимает различные кристаллографические положения. Характерным примером решеток подобного рода могут являться решетки типа $TlSe$. Последние, отличаются крайними специфическими особенностями и сами по себе представляют большой научный интерес; практическому формированию решеток данного типа способствует особая электронная конфигурация и объемные данные соответствующих металлических атомов; последние, проявляя одно- и трехвалентное состояние в решетке, принимают и два разных кристаллографических положения с октаэдрическими координациями [1-3]. Решетки указанного типа образуются из двух самостоятельных структурных единиц: из восьмигранника с ионным характером связи М-Х(Tl^+-Se) и тетраэдра с ковалентной связью между М-Х($Tl^{3+}-Se$). Ответственными в формировании кристаллических решеток данного типа являются одновалентные ионы таллия (индия) в октаэдрах, в то время, как полупроводниковые особенности соединений с данной структурной определяются, главным образом, трехвалентными ионами Tl^{3+} , In^{3+} в тетраэдрах.

Таким образом, из строения кристаллической решетки $TlSe$ непосредственно следует, что на замещение одновалентного таллия в восьмиграннике, по сравнению с трехвалентными, а также и окружающего их элемента – халькогена, должны налагаться более жесткие ограничения. Поэтому представляется не случайным, что решетки типа $TlSe$ сохраняются при замещении селена ($r^2 = 1.98 \overset{0}{\text{Å}}$) соответствующими ионами серы ($r^{2-} = 1.84 \overset{0}{\text{Å}}$) и теллура ($r^{2-} = 2.2 \overset{0}{\text{Å}}$), несмотря на существенное различие их объемных параметров. В то время как при замещении